

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“O‘ZBEKISTON YOSHLARINI AXBOROT
URUSHI DAVRIDA MAFKURAVIY
TAJOVUZDAN ASRASH”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

(2023-yil
17-18-noyabr)

**“O‘ZBEKISTON YOSHLARINI AXBOROT
URUSHI DAVRIDA MAFKURAVIY
TAJOVUZDAN ASRASH”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI

(2023-yil 17-18-noyabr)

Барча касбдаги зиёлилар, тарбиячиларнинг ҳозирги муҳим вазифаларидан бири кишиларда, хусусан, ёшларда Ватанга садоқат, Юрт тинчлиги ва Халқ фаровонлиги ғояларини амалга ошириш йўлидаги фидойилик каби фазилатларни камол топтиришдир.

Хулоса сифатида айтиш жоизки, мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлашга қаратилган ғоявий тарбиянинг асосий мақсадларидан бири аҳолининг турли қатламлари учун умумий тамойилларга эга бўлган фуқаролик масъулияти ва инсонийлик бурчи билан боғлиқ фуқаролик масъулияти ва инсонийлик бурчи билан боғлиқ тушунчаларни шакллантиришдан иборат. Бу тушунчалар қадим замонлардан буён маълум. Аммо улар деярли ҳамма вақт кишининг миллий, синфий, ирқий, диний, ҳудудий ҳолатларига қараб, турли чекинишлар ёки имтиёзлар билан боғлиқ бўлган. Ер юзидаги барча инсон зоти, ирқи, дини, миллати, жинси, яшаб турган ҳудудидан қатъи назар, тенг ва тенг бўлиб яшашга ҳақли эканлигини, уларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш жамиятнинг асосий вазифаси бўлиши лозимлигини мутафаккирлар аллақачон асослаб берганлар. Шу билан бирга, дунёдаги ҳар бир инсоннинг ота-онаси, эл-юрти, халқи, фарзандлари, ўтмиш ва келажак олдида бурчи ва масъулияти мавжудлиги ҳам азалдан эътироф этиб келинади.

Адабиётлар:

1. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасидан. “Халқ сўзи”, 2016 йил 8 декабрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги нутқи. – “Халқ сўзи”, 2016 йил 9 сентябрь.

3. Ғоялар фалсафаси. (тажрибавий қўлланма). – Т.: “Академия”, 2011.– 213–214 бетлар.

4. Машарипова Г.К. Дунёда терроризм таҳдидларига қарши “Маънавият ва диний бағрикенглик” резолюцияси нинг ўрни. // - “Глобаллашув шароитида маънавиятга таҳдид солувчи омиллар” мавзусидаги республика илмий–амалий семинари материаллари. – Т., 2019 йил 6 феврал, 23-27-бетлар.

5. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. – “Халқ сўзи”, 2017 йил 16 январь.

6. “Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездидаги маърузаси. – “Халқ сўзи”, 2016 йил, 2 ноябрь.

**YOSHLARNING ILMIIY FALSAFIY DUNYOQARASHINI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHGA QARSHI OAV ORQALI
OLIB BORILAYOTGAN GENDER TENGLIGI MASALALARIDAGI
XURUJLAR**

**Madaminov Mirsaid Ulug`bek o`g`li - Andijon davlat pedagogika instituti
tatqiqotchisi (O`zbekiston) @mirsaidmadaminov66gmail.com**

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga qarshi ommaviy axborot vositalari orqali gender tengligi masalalaridagi hurujlar va uning ko`rinishlari, mamlakatimizda ayollarning huquqlari va gender tengligini ta`minlash borasida olib borilayotgan islohotlar, so`nngi yillarda oliy ta`lim va oliy ta`limdan keyingi bosqichdagi ayol-qizlarning ulushi va ularga berilayotgan keng ko`lamli imtiyozlarning mazmuni yoritilgan.*

Kalit so`zlar:** Gender tengligi, gender stereotip, ayollarning huquqlari tengligi, so`z erkinligi, matbuot erkinligi, **victim blaming, shaming, mezoginiya.

***Аннотация.** В данной статье освещаются атаки и проявления в вопросах гендерного равенства через средства массовой информации против формирования молодежного мировоззрения, реформы, проводимые в нашей стране по обеспечению прав женщин и гендерного равенства, доля женщин в высшем образовании и послевузовском образовании в последние годы и содержание предоставляемых им широкомасштабных льгот.*

***Ключевые слова:** Гендерное равенство, гендерные стереотипы, равенство прав женщин, свобода слова, свобода прессы, виктим-блэминг, блэминг, мезогиния.*

***Annotation.** This article highlights the attacks on issues of gender equality and its manifestations through the media against the formation of the worldview of young people, the reforms carried out in our country to ensure women's rights and gender equality, the share of women and girls at the next stage of higher education and higher education in recent years and the content of large-scale benefits.*

***Keywords:** Gender equality, gender stereotype, women's rights equality, freedom of speech, freedom of the press, victim blaming, shaming, mesogyny.*

Jahon ilm-fanida ommaviy axborot vositalarining jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni bo`yicha sezilarli darajada ilmiy-nazariy tadqiqotlar jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda ommaviy axborot vositalarining o`rni, zamonaviy jamiyatda jamoatchilik ongining uslublari, yoshlarda stereotiplarni shakllantirish, shaxsning ma`naviy-axloqiy rivojlanishi tizimida ommaviy axborot vositalarining ta`sir ko`rsatish shakllari va usullari tadqiq etilgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari faoliyatini tubdan modernizatsiya qilish asosida aholining ijtimoiy-faslafiy tafakkur tarzini yangi bosqichga olib chiqish, so`z erkinligi va matbuot erkinligini falsafiy fenomenga aylanayotganligi va uni tadqiq etish konseptual masala sifatida ilmiy

jamoatchilikning tadqiqot obyektiga aylanib bormoqda [Amirxo`jayev Sh.Q.2023. – B.73]. Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari sohasida olib borilayotgan islohotlar asosida matbuot va televideniyaning o`rni alohida ahamiyatga ega bo`lmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta`kidlaganidek “Axborot va matbuot erkinligi, fuqarolarning o`z xohish-irodasini erkin bildirishi, davlat idoralari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligi – Yangi O`zbekistonning sifat ko`rsatkichlaridan biriga aylandi” [Mirziyoyev Sh.M. 2021, B. 121]. Ommaviy axborot vositalari orqali mahalliy hokimiyat vakillari, tadbirkorlik subyektlari tomonidan muammolar bosqichma-bosqich hal etilib, jamoatchilikka yetkazilayotganligi bevosita hududlarimiz qiyofasini o`zgarishiga, odamlarimizning ertangi kunga bo`lgan ishonchini yanada ortishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ochiqlik siyosatining har bir fuqaro tomonidan elektron yoki mobil telefoni yordamida davlat boshqaruvi organlari, ijtimoiy tarmoqlardagi profillariga murojaatlari ommalashmoqda. Bu esa, ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi rolini yanada kuchaytirish omillarini, targ`ibot va tashviqot mexanizmlarini ilmiy tadqiq qilish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Ayollarning teng huquqliligi masalasi bugungi kunda inson muammosi darajasiga ko`tarildi. Endilikda xalqaro maydonda jinslar o`rtasidagi munosabat madaniyatini yuksaltirmasdan, ayollarning tengligiga erishish mumkun emas, degan yangi g`oya ilgari surildi. Axoli orasida huquqiy tarbiyani takomillashtirish, gender erishishga harakat qilish oilada yuzaga keladigan har qanday nizo, ixtilof va muammolarni tinch yo`l bilan bartaraf qilishga imkoniyat yaratadi. Farzandlarga esa odatlarga tayangan gender vazifalarini bajarishni uqtirmay, oilaviy hayot uchun zarar keltiradigan salbiy an`analarga emas, balki ularga bevosita gender tengligiga asoslanib tarbiya berish o`rinlidir [O`razaliyeva G. 2010, B.132]. Gender tengligi va ayollarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki tobora o`trib borayotganligini yaqindagina bo`lib o`tgan saylovlarda ham ko`rishimiz mumkin. Yurtimizda so`nggi yillarda gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. O`zbekiston Respublikasi Kambag`allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi Oila va xotin-qizlar qo`mitasi, Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi kabi yangi tuzilmalarning tashkil etilishi O`zbekistonda ayollar huquqlari, gender tengligini ta`minlashning yagona yaxlit mexanizmiga aylandi desak mubolag`a bo`lmaydi. Ta`kidlash joizki, O`zbekiston tarixida ilk marotaba milliy parlamentda xotin-qizlar soni Birlashgan Millat Tashkiloti tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetdi. Mamlakatimiz parlamenti xotin-qizlar soni bo`yicha dunyodagi 190 ta milliy parlament o`rtasida 37-o`ringa ko`tarildi [<https://gov.uz/lists/view/250/>]. Davlatimizda ayollarning huquqlari va gender tengligini ta`minlash borasida olib borilayotgan islohotlarning biri sifatida 2021-yilning 28-29-may kunlari bo`lib o`tgan Senatning XV yalpi majlisida qabul qilingan “O`zbekistonda 2030 yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi”ni ko`rishimiz mumkin. Ushbu hujjat O`zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to`g`risida”gi qonuni, 2030-yilgacha bo`lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlar va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan [<https://lex.uz/ru/docs/-5841063>]. Shuningdek, mazkur Strategiya Pekin Deklarasiyasi, Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham

berish to'g'risidagi Konvensiya hamda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarishga ham ko'maklashadi. Gender tenglikka erishish strategiyasi asosan xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlashning qator ustuvor yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur hujjatda saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni yaratishning ustuvor yo'nalishlardan biridir bo'lib qolmoqda.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 30-avgust kuni poytaxtdagi Ko'ksaroy qarorgohi bo'lib o'tgan tadbirda O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari haqida gapirib o'tarkan: «Bugun xursandchilik kunlarda ko'pchilik muhokama qilayotgan ayrim mavzular ko'ngilni xira qiladi. Xotin-qizlarimizga, aziz ayollarimizga nisbatan ayrim zo'ravonliklarni umuman qabul qilib bo'lmaydi. Bu bizning millatga xos bo'lmagan chidab bo'lmas illat. Bunga qo'l urganlar ayol qiyofasida o'z onasi siymosini eslasin. Oqila opasingillarimiz bunday munosabatga loyiq emas!» – deya ta'kidladi [Mirziyoyev Sh.M. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/09/01>]. Har yili 25-noyabrdan 10-dekabrga qadar “Ayollarga nisbatan zo'rovonlikka qarshi kurashning 16 kuni” shiori ostida tadbirlar o'tkazilishiga qaramasdan bunday zo'rovonlik xolatlari kundan kunga ko'payib bormoqda. **Victim blaming** (inglizcha) - zo'ravonlik qurbonini ayblash [<https://yoshlarovozi.uz/oz/news/viktimbleyming-jabrdiyda-ayollar-qachon-oqlanadi->], ya'ni zo'ravonlik sodir etilganda aybi borligini aytish, psixologik bosim o'tkazishdir. **Shaming (inlizcha)** - bu uyaltirish. Markaziy Osiyo davlatlarida uyaltirish madaniyati juda kuchli. Agar qiz bola yoki ayol kishi jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik qurboni bo'lsa, uni uyaltirish holatlari ham bo'ladi. Oiladagi zo'ravonlikka chidashni xohlamasa ham uyaltiriladi. Yuqorida keltirilgan atamalarga misol qilib biror zorovonlik yoki tazyiqqa uchragan ayollar va yosh qizlarning televideniya yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib chiqqanda ushbu zo'rovonlik xolatini kelib chiqishida o'zini aybi borligini aytib psixologik bosim o'tkazilganini korishimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalarida jinsiy kamsitilish targ'ib va oilaviy zo'ravonlikni normal holat sifatida qabul qilish targ'ib qilinmoqda. Masalan, «**Mening qaynonam general**» ko'rsatuvining bir sonida oilaviy zo'ravonlikni oqlab chiqqan holati bo'lgan. Unda shunaqa deyilgan: «Turmush degani bu to'rtta musht. O'zingiz ham shu mushtdan yeganmisiz, deb so'rasa, ha, bo'lgan, oilada bo'lib turadi, deyilgan. «**Yor-yor**» ko'rsatuvida kuyov va kelin qarindoshlari ishtirok etishadi, ular o'zaro quyidagi savol-javoblar orqali bir-birlari haqida ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilishadi. kelinlikka nomzod ovqat qilishni biladimi?, Uyni yaxshi tozalaydimi?, Telefon ishlatadimi?, Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadimi?, Eri ishni tashlaysan, uyda o'tirasan, deyishsa, kelinlikka nomzod bunga ko'nadimi?, To'ydan keyin farzandli bo'lgach, ham uy, ham bola parvarishlariga ulgura oladimi? mazmunidagi savollar bilan ochiqdan ochiq jinsiy kamsitilishni targ'ib qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatuvda xotin-qizlarning mustaqil shaxs sifatida o'z fikriga ega bo'lmagan, doim o'zini boshqa oila a'zolariga tobe hisoblashi kerak bo'lgan, har doim “xo'p” deb turadigan uy bekasi, uy tozalovchi sifatida namoyon etilishi ayollar qadr-qimmatini kamsitilishi, huquqini poymol qiladi, deb baholash mumkin. Filmlarga keladigan bo'lsak, filmlarning

nomlanishidan ham bilsak bo‘ladi. Hammasida ayollarga bo‘lgan nafrat, ular yomon obrazda targ‘ib qilinadi. Bunday filmlarda **mezoginiya** (ayollardan nafratlanish) hissi kuchli. «Sotilgan nomus», «Suyuqoyoq», «Ayol makri», «Xiyonatkori kelin» va boshqalar. Bunday filmlar jamiyatda gender stereotiplarini targ‘ib qilishda katta rol o‘ynamoqda. Maqollarimiz ham zo‘ravonlik holatida ham jim yurish kerakligini targ‘ib qiladi. Masalan, «Chiqqan qiz chig‘iriqdan tashqari», «Suv kelsa simirib, tosh kelsa, kemirib» [Tadjibayeva M. 2013. –B.47.] mazmunidagi maqollari bu kabi aqidalarning azaldan mavjudligi oilaviy zo‘ravonlikning yillar davomida davom etib kelayotgan ildizlari ekanligini ko‘rsatadi.

Shu o‘rinda “Facebook”, “MySpace”, “Habbo Hotel”, “Friendster”, “Tagged.com”, “Одноклассники”, “Мой мир”, “В контакте”, “Тик Ток”, “Telegramm”, “Instagramm”, “You tube” kabi ijtimoiy tarmoqlarda gender tengligiga qarshi targ‘ib qiluvchi bir necha gigabaytli ma‘lumotlar foydalanuvchilarga havola etilganini ko‘rishimiz mumkin. Bu kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘zlarining buzuq g‘oyalari bilan yoshlarni yo‘ldan adashtirayotgan kimsalarni mamlakatda tinchlik-osoyishtalikni izdan chiqarishni maqsad qilib olganini anglashimiz mumkin [Yahyo, Muhammad Amin. 2016. – B.129.]. Oilada ijtimoiy rollarning o‘zgarishi davlatning gender siyosatiga har tomonlama bog‘liqdir. Chunonchi so‘nggi yillarda jamiyatimizda ham oiladagi zo‘ravonliklar, xotin-qizlarning huquqlarining poymol qilinish holatlari ko‘payib bormoqda. Masalan, xotin-qizlar uchun 197 ta zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish, o‘z joniga qasd qilishning oldini olish markazlari, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo‘yicha 200 dan ortiq innovatsion maktablar tashkil etildi. Davlat rahbari Sh.Mirziyoyev ta‘kidlagani kabi, yurtimizda oila institutini, onalik, otalik va bolalikni himoya qilish, oilada zo‘ravonlikning oldini olish va unga qarshi kurashishni huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa yo‘llar bilan qo‘llab-quvvatlash darajasini oshirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [Amirxo‘jayev Sh.Q. 2023. –B.121.].

Aytib o‘tish joizki, bugungi kunda ta‘limdagi, xususan, oliy ta‘lim va oliy ta‘limdan keyingi bosqichdagi ayol-qizlarning ulushi sezilarli darajada ortib bormoqda Davlat statistika qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020-2021 o‘quv yilida 260 ming, ya‘ni 36 foiz, 2021-2022-o‘quv yilida 369 ming, ya‘ni 45,6 foiz, 2022-2023- o‘quv yilida 495 ming ya‘ni 47,5 foizini oliy ta‘lim tashkilotlarida tahsil olayotgan xotin-qizlar tashkil etgan. 2022-yil xotin-qizlarning oliy ta‘lim muassasalariga qabul qilinishi bo‘yicha qator imtiyozlar berildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 7-martdagi Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida mamlakatimiz xotin-qizlariga berilgan imkoniyatlarga va ularni yanada kengaytirishga alohida e‘tibor berildi, bundan tashqari, shu sanada “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida [https://lex.uz/uz/docs/-5899498]”gi Prezident Farmoni (PF–87-son, 07.03.2022-y.) qabul qilinib, unga ko‘ra: 2022/2023 o‘quv yilidan oliy ta‘lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta‘limda o‘qiyotgan xotin-qizlar kontraktlarini to‘lash uchun 7 yilga foizsiz kredit berish uchun banklarga byudjetdan har yili 1,8 trillion so‘m yo‘naltiriladigan, davlat oliy ta‘lim

MUNDARIJA:

Kirish soʻzi.....6		6
1-SHOʻBA. YOSHLARNI AXBOROT URUSHI DAVRIDA MAFKURAVIY TAJAVUZDAN ASRASH TADQIQINING NAZARIY-FALSAFIY ASOSLARI		
1.	Виркани Музаффар Абдулло. Омили дини дар низоми амнияти иттилооти.....	7
2.	الأستاذ أيمن عثمان عبد العليمثقافة التسامح في الإسلام.	12
3.	Отамуратов С.О. Глобаллашув жараёнининг назарий-методологик асослари.....	15
4.	Наврўзова Г.Н. Ёшлар маънавий иммунитетини кучайтиришда нақшбандия таълимотининг ўрни.....	22
5.	Шадманов К. Интеллектуальный контекст истолкования историко-философского знания и современные вызовы.....	26
6.	Berdimuratova A., Jaksilik Biyimbetov. Axborot urushlari jamiyatning axborot xavfsizligiga asosiy xavf sifatida.....	34
7.	Masharipova G.K. Yangi Oʻzbekiston yoshlari va ularning har qanday yot gʻoyalarga qarshi kurasha olish masʼuliyatini oshirish.....	37
8.	Ғайбуллаев О.М. Аxbорот урушлари орқали ёшлар онгига таъсир қилаётган мафкуравий хуружлар.....	44
9.	Саиткасимов А. Ўзбекистонда ёшларини аxbорот уруши даврида мафкуравий тажовузлардан асраш омиллари.....	50
10.	Xatamov F.F. Maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarning sotsionormativ faolligi va huquqiy qadriyatlar.....	54
11.	Бердиназаров З.У., Хўжанова Т.Ж. Янги Ўзбекистон ёшларини ғоявий ҳимоялашда мафкуравий иммунитетни шакллантириш муаммолари.....	58
12.	Madaminov M.U. Yoshlarning ilmiy falsafiy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirishga qarshi oav orqali olib borilayotgan gender tengligi masalalaridagi xurujlar.....	66
13.	Xusanov G`E. Oilada yoshlarni axborot xurujlaridan saqlashda milliy gʻoyaning oʻrni.....	70
14.	Бобомуродов Э.Х., Умарова В.Х. Идеологическая профилактика – фактор идеологической защиты современной молодежи Узбекистана...	74
15.	Nasimov A.A. Axborot xurujlariga qarshi kurashishda axloqiy qadriyatlarning oʻrni.....	78
16.	Norkulov O.N. Migrantlarni axborot urushi davrida mafkuraviy tajovuzlardan asrashning falsafiy masalalari.....	82
17.	Бобомуродов Э.Х., Шамсиддинова Д. Мафкуравий профилактика – ёш авлодни ғоявий ҳимоя қилишнинг концепциясини илмий-амалий аҳамияти.....	86
18.	Шодиев С. Глобаллашув шароитида ёшларнинг диний эътиқод эркинлиги.....	91

19.	Шарипов Д.Б. WI-FI жамият “ахлоқи” ёхуд тинчликни таъминлашда ёшларнинг ахборот иштирокини таъминлаш йўллари.....	95
20	Nazirov B.S Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'siri va ularni bartaraf qilishga doir takliflar.....	103
21.	Сафарова С.Д. Пайомадҳои номатлуби ҷангҳои иттилоотӣ дар тафаккури ҷавонони муосир.....	112
22.	Абдуллаева Н.Б. Ёшларни ахборот таҳдидларидан ҳимоя қилишнинг замонавий механизмлари.....	125
23.	Adbumalikov I.A. Yoshlarda tinchlik madaniyatini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy mazmun-mohiyati	128
24.	Turdiyeva D. M. XX asr malayziya ijtimoiy-siyosiy hayotida diniy omilning o'rnini.....	133
25.	Бабамуратов Э., Ганиева Д.П. Идеологическая защита молодежи Узбекистана в условиях национальной идеологии и глобализации.....	137
26.	Бабамуратова Ш., Сафармуродова М.Т. Идеологическую защиту молодежи от влияния различных чужеродных идеологических угроз..	144
27	Худайбергенов А.А. Глобаллашув шароитида ёшларнинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш масалалари.....	148
28	Мавлянов Б.С. Маънавий беғоналашувнинг намоён бўлиш хусусиятлари.....	151
29	Шарипов А.Н. Вазъи геополитикии Осиёи Марказӣ дар пасманзари рақобатҳои нави сиёсии абарқудратҳо	155
30	Xoliqulov M.Q. Axborot istemolida mafkuraviy immunitetni shaklantirish: muammolar va yechim.....	164
31	Шодмонова Л. У., Абдушукурова С.Б. Идеологическая профилактика – фактор идеологической защиты современной молодежи Узбекистана.....	168
2-SHO'BA. AXBOROT URUHLARINING PAYDO BO'LISHI VA ULARNING SODDA-IBTIDOIY XARAKTERI		
1	Usanov R.T., Begaliev X.C., Sodiqova B.T. Zo'ravonsizlik falsafasi va axloq.....	174
2	Tangirqulova K.S. Mezolit davrida qadimgi madaniyatning rivojlanishi.....	183
3	Nazirov B.S., Yo'ldoshev M.X. O'rta asrlarda Movarounnahrda bog'saroylarning arxitekturasi.....	185
4	Shoynazarova V. X. Ibtidoiy kommunikatsiya belgilari.....	188
5	Калиева А.А., Иристаева С.Х. История возникновения и эволюции информационных войн.....	191
6	Шамолов А.А., Усанов Р.Т., Усанов Б.Р. Марказий Осиё мутафаккирлари асарларида маънавий фаоллик зўравонликсиз қаршилик кўрсатиш йўлидир.....	195
7	Mengliboyev A.X., Qalandarova M.J. Dunyoga darcha: Salib yurishlari va uning oqibatlari.....	203

8	Бабамуратов Э., Менглиева З.Б. Отражение идеологического воздействия на изменение сознания современной молодежи Узбекистана и формирование у него доверия к идее.....	207
9	Bebitov M.A., Qalandarova M.J. Qadimgi turk (ko'kturk) xalqlarda boshqaruv tafakkurining asosiy tamoyillari va qonunlari.....	213
10	Jumayev A.F., Sultonov A.J. Zo'rmula minorasi.....	219
11	Бабамуратов Э.Х., Хажиева М.Х., Шарипова Ф.С. Идеологическая профилактика – для подрастающего поколения идеологический фактор защиты.....	221
12	Normamatova P.O. Yoshlarni jismonan va ma'naviy – axloqiy sog'lom qilib tarbiyalashda spotning o'rni.....	229
13	Jumayev A.F., Mamayusupov O.B. Ibn Sinoning falsafiy qarashlari.....	233
14	Esanova S., Mamatqulova N. Maktabgacha ta'lim sohasida Fridrix Frebelning pedagogik tizimi.....	237
15	Бабамуратов Э.Х., Шоимова Л.О. Доверие и убеждение - объект идеологического воздействия.....	241
16	Sarayev V.O. Yoshlarning axborot urushlarining salbiy ta'sirlaridan saqlashda ijtimoiy-gumanitar fanlarning roli.....	249
17	Бабамуратов Э.Х., Чориева А.А. Повышения эффективности идеологической профилактики.....	254
18	Yuldoshova M.O. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axborot urushi davrida agressiv xulq-atvorga qarshi ta'lim-tarbiya ishlarini olib borish.....	261
19	Sanginova I.N. O'zbekistonda mahalla boshqaruvining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotidagi o'rnini (Surxondaryo viloyati misolida 1992-2022 yy) o'rganishning dolzarbligi.....	265
20	Shaymardanova N. Maktab ta'limida axborot-resurslardan shaxslararo muloqotni tashkil etishda foydalanishning zamonaviy pedagogik-psixologik asoslari.....	267
21	Turdiyeva I.S., Alimardonova E. Oila – jamiyat taraqqiyotining ma'naviy-axloqiy poydevori.....	273
22	Ermatova M.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtidorini aniqlash usullari va yo'llari.....	276
23	Ollomurodov N. Qishloq xo'jalik sohasida mehnatga haq to'lash bilan bog'liq ziddiyatli jarayonlar tahlili. (XX asrning 50-yillari misolida).....	283
24	Qarshiyev A.A. So'nggi o'rta asrlarda surxon vohasi tarixiga doir.....	286
25	Нурулхақ Қ. Салафия-хатар ба давлати дунявӣ.....	292
26	Bozarov N.S. Axborot urushlari: kelib chiqishi tarixi va mazmun-mohiyati	301
27	Бозоров М., Туробов Б.Н. Глобаллашув даврида ахборот хуружларининг ёшлар миллий менталитетига таъсири.....	305
28	Аминов Ф.А., Наймов Н.А. Исломгарои ва мочароҳои сиёси дар кишварҳои шарқи миёна.....	312

**3-SHO'BA.YOSHLARNING ILMIIY FALSAFIY DUNYOQARASHINI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHGA QARSHI OAV ORQALI
OLIB BORILAYOTGAN XURUJLAR**

1	Shukurova N X Globallashuv davrida “Ommaviy madaniyat”ga qarshi kurashishning ijtimoiy-falsafiy yo‘llari.....	326
2	Хўжанова Т.Ж., Шодмонов К.Н. Глобал ахборотлашган жамиятни шаклланишида ахборот-коммуникация технологияларининг ўрни.....	329
3	Тураев Б.О. Беруний маънавий меросида синергетик тамойиллар инъикоси.....	334
4	Хўжанова Т.Ж. Марданов Ж.Д. Глобаллашув жараёнида ахборот оқимининг ёшлар маънавиятига таъсири.....	340
5	Tursunbadalov U A. Rajabov T. Ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlashda axborot tahdidlarining tahlillari.....	345
6	Кучкинов Х.Х., Рахмонов Қ.Қ. Жамиятни модернизациялаш жараёнида ёшлар тафаккурини шакллантириш масалалари.....	351
7	Турсунов Ж.Н., Эшмуродов Ф.З. Идеологическая профилактика - фактор идеологической защиты современной молодежи Узбекистана	354
8	Yaqubova D.T.. Xudoyqulov B. M. Mustaqillik yillarida surxon vohasida energetika sohasidagi islohotlar.....	358
9	Sultanova G.S. Axborot hurujlaridan himoyalanişda informatsion madaniyatning konstruktiv roli.....	362
10	Турсунова О. Ф. Ахборот хавфсизлигини таъминлашда ёшлар ҳуқуқий маданиятини юксалтириш.....	367
11	Alikulov K.H. Shaxsning estetik faolligini shakllantirish va rivojlantirishga qarshi oav orqali olib borilayotgan xurujlar.....	371
12	Jonqobilov J.N., Qalandarova M.J. Ommaviy axborot vositalarining yoshlar ongiga ta'siri. “Ko‘k kit” yoxud “O‘lim tahdidi”.....	374
13	Бияздыкова К.А., Аксакалова М.К.. Избасар З.М. Влияние СМИ на формирование мировоззрения современной молодежи.....	378
14	Ваукabilova P Misinformatsiya hodisasi va uning jamiyatga ta'siri.....	382
15	Алимова М Ф Ахборот маконидаги таҳдидлардан ҳимояланиш - давр талаби.....	385
16	Хамройева М. Millatlararo totuvlikning ijtimoiy falsafiy mohiyati.....	388
17	Idiboev A J Yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish jamiyat ma'naviy barqarorligi omili.....	393
18	Исмоилов Ж. Ёшлар ҳуқуқбузарликларини олдини олишда ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлиги....	396
19	Наврузов И.С. Зухуроти ифротгарой ва паёмдахой манфии он дар шабакахой ичтимой.....	400
20	Саиткасимов А. Исмоилов Ж. Ёшлар ўртасида одам савдосига қарши курашининг маънавий-маърифий масалалари.....	406
21	Мирзоев Х.Т. Самтхо ва афзалиятхои ҳамкорихой гуманитарии Тоҷикистон ва Узбекистон дар мархилаи навин.....	410

22	Nurmatov Z.O. Saidahmedov E. I. Jamiyatda ilm fan va texnika tarrafiyotini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	417
23	Рачабалиев Ф. З Жавонон ва тахдиду хатарҳои интернетӣ.....	422
24	Жовлиев Ж., Шодмонова Л. Ўзбекистонда таълим тизимида ёшларга эътибор.....	428
25	Жовлиев Ж., Бердиева Р. Ёшлар таълим-тарбиясида миллий таълимнинг ўрни.....	431
26	Хасанова.Н.И. Оқбо‘таев И. Denov tumanida ta’lim muassasalarining tashkil etilishi tarixi.....	434
27	Abilov O‘.M. Millat, madaniyat va qadriyatda optimizm.....	437
4-SHO‘BA. YOSHLARNI AXBOROT URUSHI DAVRIDA G‘OYAVIY TUSHKUNLIKKA TUSHISHIGA QARSHI TA’LIM-TARBIYA ISHLARINI OLIV BORISHGI AHAMIYATI		
1	Shermuxamedova N. A Ijtimoiy rivojlanishning jadallashuvi va global muammolarni yechishda falsafaning roli.....	441
2	Ismailzade S.J., Ismailzade O.I. Совершенствование системы образования и воспитания в ВУЗах – условие достижения целей устойчивого развития.....	448
3	Умедов М.Х. Интерпретация проблема толерантности в современных таджикских философско-культурологических исследованиях.....	454
4	Yaxshilikov J.Ya. Milliy g‘oya va sifatli ta’lim masalalari.....	464
5	Каримов С. Ибн Арабий тасаввуфий таълимнинг ёшлар тарбиясидаги ўрни ва роли (1165-Андалусия 1240- Дамашк).....	469
6	Хажиева М.С. Ёшларни гуманистик ғоялар асосида тарбиялашда Абулқосим Фирдавсийнинг маънавий меросини роли.....	473
7	Ахмадов Саид «Ихвон-ул – муслимин»: идеология ва амалияси.....	476
8	Машарипова Г.К. Глобаллашув шароитида миллий, маданий мерос ва кадрларни сақлаш зарурияти.....	486
9	Khimmatova N., Rustamova S. Development of social-psychological mechanisms of inclusive educational process in school.....	492
10	Djavotova M.D. Rahbar kadrlarning axloqiy tafakkuri rivojida falsafiy dunyoqarashni shakllantirishning o‘rni.....	496
11	Бобомуродов Э.Х., Мирзаев Ж.И. Ответственность молодежи в осуществлении идеологической безопасности.....	500
12	Ибрагимов С.Э. Ёшлар тарбиясига “оммавий маданият” тахдиди ва унинг олдини олиш зарурлиги.....	504
13	Zoirov E.Kh. Bahauddin Nakshband the spiritual teacher of Yakubi Charkhi.....	510
14	Бобомуродов Э.Х., Эргашева М. Ёшларни тарбиялашда инновацион ва креатив ёндашувларнинг аҳамияти.....	516
15	Qabulov Q.P. Sharq allomalari ijodida kasb tanlash doir qarashlar.....	520

16	Бабаходжаева Н.М. Ислом олами қарашлари воситасида баркамол қизларни тарбиялаш масалалари.....	525
17	Mengliyev B. N. Rustamova S. Special knowledge, characteristics of tactical plans in the preparation of highly skilled athletes for the competition process.....	528
18	Majitov M. Ma'rifatli shaxsni shakllantirishda ma'naviy tarbiya omili.....	531
19	Бобамуратов Э. Методы идеологической работы молодежи с идеологической депрессией.....	537
20	Gulyamova G. B. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasida ob'ektiv va sub'ektiv shart-sharoitlar.....	548
21	Shodiyev J.J. Inson qadri va uni ulug'lash borasida donishmandlarning falsafiy qarashlari.....	552
22	Amirxo'jaev Sh.Q. Ijtimoiy-falsafiy jihatdan yoshlar kamolotini ta'minlashda, oilaviy munosabatlar etnomadaniy model xususiyatlari.....	558
23	Haydarov K., Ahmadov D. Milliy qadriyatlarimizni ma'naviy tahdid va axborot xurujlaridan asrash - yoshlar tarbisida muhim omil.....	566
24	Нишонова Н.Р. Аахлоқий мафқурани хотин-қизларга таъсири.....	571
25	Бабамуратова Ш., Маматкулова Ю.У. Воспитание молодежи современного Узбекистана для счастья и великого будущего нашей страны.....	574
26	Тураев Б.О. Беруний тафаккур хусусиятлари	580
27	Nazirov B.S. Sovet hokimiyati hukmronligi davrida Surxondaryoda jismoniy tarbiya va sport ishlarining shakllanishi.....	586
28	Saloxov A.Q., Qamariddinova G.A. Talaba yoshlarda bag'rikenglikni shakllantirishda Buxoro ma'rifatparvar-jadidlar g'oyalaridan foydalanishning uslubiy asoslari.....	594
29	Jabborov I.J. Kubroviya ta'limotida komil inson masalasi.....	600
30	Karimov E S Milliy ta'lim tizimida yoshlar orasida kiber bullingga qarshi kurashish	604
31	Samatov D.T. Oliy ta'limda falsafa fanini o'qitish orqali talabalarning ong va madaniyatini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlar.....	609
32	Бабамуратов Э.Х., Эшмирзаева М.Ш. Формирование и совершенствование гражданской ответственности у молодежи Узбекистана.....	615
33	Bobomuradov E.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiyot va emotsiyalarini shakllantirishda tasviriy san'at mashg'ulotlarining o'rni.....	621
34	Elmuradova L.T., Xasanova S.R. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishning mazmuni.....	623
35	Shaximardonova B.X., Nazarova R., Olimshoyeva K., Ibrohimova O'. O'yin - bolalarning asosiy faoliyat turi.....	629
36	Shukurov O. Ma'naviy barkamol yoshlar – kelajagimiz poydevori.....	632
37	Begamova N.X. Axborot xurujlariga qarshi madaniy-huquqiy kurashning ustuvorligi.....	636

38	Мухтаров А. Янги ўзбекистон: баркамол ёшларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатлари.....	641
39	Saitkasimov A., Xojimetov S. Ta`lim tizimida innovatsion texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	651
40	Жовлиев Ж., Хамидова Ю. Ёшлар онгини шаклланишида таълим жараёнининг ўрни дуал таълим тизими мисолида.....	655
41	Жовлиев Ж., Қорахонов Ш. Ёшларни тарбиялашда инновацион ва креатив ғояларнинг аҳамияти.....	658
42	Жовлиев Ж., Нуралиева Ф. Ёшлар психологиясини ижтимоий феномен сифатида.....	662
43	Жовлиев Ж., Мухаммадиев С. Ёшларнинг илмий дунёқарашининг шаклланишининг психологик жиҳатлари.....	666
44	Хажаяев Х., Во`ronova I.X., O`zbekiston Respublikasi Ta`lim tizimidagi ayrim muammolar va ularning yechimlari.....	668
45	Бабамуратов Э.Х., Мелиева С.Ф. Молодое поколение - счастье и величие нашей родины воспитание на пути к будущему	671
46	Komilova Sh.K. Salomlashish - milliy madaniyatimiz va qadriyatimiz asosi.....	677
47	Xalmuratova J.G., Qodirova M.A. Yoshlar tarbiyasida reflektiv ta`limning o`rni.....	680
48	Murotov E.N. Inson kamolotida ma`naviy tarbiyaning ahamiyati.....	684
49	Isaxonov J. Yosh oilalarning ma`naviy muammolarini hal etishning zamonaviy mexanizmlari.....	688
50	Saydimurodova F. Yoshlarni axborot xurujlaridan himmoya qilishning ma`naviy va psixologik xususiyatlari.....	692
51	Qodirov U.I. Ko`p millatli Yangi O`zbekiston jamiyatda tolerantlik, bag`rikenglik hamda millatlararo aloqalar ustuvorligini taminlash omillari...	695
52	Yaqubova D.T. Sovet hokimiyati davrida O`zbekistonda paxtachilik sohasida yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish va uning natijalari.....	698
53	Boyto'rayev S.U. Axborot urushi davrida yoshlarda vatanparvarlik tuyg`usini oshirish.....	703